
INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA INNAVATSION METODIKALAR

Boboqulov Jaloliddin Qurbonovich
Navoiy viloyati pedagoglarni
yangi metodikalarga o'rgatish
milliy markazi "Uzluksiz kasbiy
ta'limni tashkil etish" bo'limi boshlig'i
[*jaloliddin1107@mail.ru*](mailto:jaloliddin1107@mail.ru)

Annotatsiya: maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion metodikalarning umumiy va o'ziga xos jihatlari, ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsiyon usuldan foydalanish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion, axborot, interaktiv, kompyuter, pedagogik texnologiya.

Annotation: the article provides information about the general and specific aspects of innovative methods in the teaching of informatics and information technologies, the use of modern innovative methods in the educational process.

Key words: Innovative, information, interactive, computer, pedagogical technology.

Аннотация: в статье представлена информация об общих и специфических аспектах инновационных методов в обучении информатике и информационным технологиям, использовании современных инновационных методов в образовательном процессе.

Ключевые слова: Инновационные, информационные, интерактивные, компьютерные, педагогические технологии.

Kirish. Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda rivojlanishi jamiyatning turli jabhalarida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalanishga bog'liq bo'lib, axborotlashuv jarayonining keskin rivojlanib borishi sohalardagi ishlarning sifat, miqdor va tezkorlik jihatlari ortishiga olib keladi. Bu vazifalarni turli dasturiy vositalar bajaradi.

O'quvchilarning fundamental bilimlarni egallaganlik darajasini oshirish bu bilimlarni amaliyotga tatbiq eta olish malakalarini sifat jihatidan o'stirishga yo'naltirilgan vositalar sifatida yangi pedagogik texnologiyalar tatbiq etilmoqda.

Ta'lim jarayonida turli xil pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni qo'llanilishi dars-mashg'ulotlarning samaradorligini oshiruvchi omillardan hisoblanadi. Ta'lim mazmuni, shakli va usullarini takomillashtirish, ularning

uzviyligini ta'minlash, o'qitishning noan'anaviy usullari, zamonaviy axborot va ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, didaktik materiallar va texnik vositalarni qo'llash, fanlararo bog'lanishlarni hisobga olish bularning barchasi o'quvchilarning faolligini oshirishga qaratilgandir.

Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini tatbiq etish sohasida (yo'nalishida) yaratilayotgan dasturiy vositalar tahlil qilinganda shu narsani guvohi bo'lamizki, kompyuterda o'quv dasturi yaratayotgan ko'pgina mualliflar bir-birlariga bog'liq bo'lmagan holda, parallel ravishda o'quv-ilmiy materiallarni axborot texnologiyalari asosida taqdim etishning original uslublarini yaratmoqdalar.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Mamlakatimizda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" qabul qilinganlik natijasida ta'lim tizimida zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish va kompyuter imkoniyatlaridan foydalangan holda ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga oid zamonaviy o'quv-nazorat dasturlarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga bo'lgan zaruriyat oshdi.

Respublikamiz ta'lim tizimida informatika va axborot texnologiyalari va pedagogik texnologiyalardan ta'lim sifatini oshirish jarayonida foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini yaratish, innovatsion metodlardan foydalanish, ta'lim jarayonida noan'anaviy usullardan bo'lmish guruhli va individual usullardan foydalalanishning nazariy asoslariga oid M.Aripov, A.A.Abduqodirov, M.Lutfullaev, N.I.Taylaqov, U.Sh. Begimqulov, R.X.Djuraev, S.G'ulomov, A.Sattorov H.T.Omonov, N.Azizxo'jaeva, Z.Mamajonova, M.G.Voinova, N.X.Xo'jayev, S.A.Madyarov, E.U.Eshchonov, O'.Q.Tolipov, M.Usmonboeva, M.B.Xattabov kabi olimlarning ishlarini aytish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Ta'lim jarayonini innovatsion metodlardan foydalanib tashkil etish uchun, avvalo, darsning rejasi va loyihasi aniq ishlab chiqilishi zarur. Dars loyihasini tuzishda o'qituvchi o'zining ish shakllari va o'quvchilarning ko'nikmani egallash jarayonidagi ishlari doirasini aniq belgilab olishi lozim. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv uslublardan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish va e'tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda. Ma'lumki, ta'lim – tarbiya uzluksiz, muayyan maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, unda barkamol shaxsni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Demak, pedagogik jarayonning asoiy maqsadi barkamol inson shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iboratdir.

Pedagogik innovatsiyalar deganda pedagogik faoliyatga yangiliklar kiritish, samaradorligini oshirish maqsadida ta'limning mazmuni va texnologiyasidagi o'zgartirishlarni tushunish lozim. Shunday qilib, innovatsiyalar jarayoni yangilik mazmuni va tashkil etilishining shakllanishidan va rivojlanishidan iborat.

Yangiliklar tashuvchisi-pedagog innovatsiyalar jarayoni tuzilishining elementi sifatida yangilikni idrok etish, o'zlashtirish va baholash, maqsad qo'yish va maqsadga erishish birligi jihatidan tavsiflanadi.

Tarbiyachining yangilikka intilishi, innovatsion salohiyati va xulqi, yangilikni qabul qilishi kabi fazilatlari ham juda muhim. Yangilik kiritish fenomeni yangiliklarni joriy qilish, yuqori aqliy salohiyat, tanqidiy munosabat, muqobil yo'llarni izlashni o'ziga maqsad qilib qo'ygan pedagoglarning asosiy faoliyat turi hisoblanadi.

Innovatsion salohiyatning asosiy qismi bo'lgan qabul qilish yangilikni sezish, unga tayyorgarlik, muammo bilan tanishish, uni hal etishning mavjud yo'llarini tahlil qilish, qaror qabul qilish kabilar bilan belgilanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalari faoliyat sifatiga va uning mahsuliga qo'shimcha talablarni qo'yimoqda.

Zamonaviy pedagogik jarayonning o'ziga xosligi shuki, pedagog markazi o'rin tutgan an'anaviy ta'limdan farqli ravishda, bu yerda asosiy diqqat bolaga-uning faolligi, tanlovi, kreativligiga qaratiladi.

Innovatsion ta'limning maqsadi quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining intellektual, shaxsiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash;
- ilmiy yo'nalishda fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lish uchun sharoitlarni yaratish;
- ijtimoiy-iqtisodiy va kasbiy sohalarda yangiliklar kiritish uslubiyotini o'rgatish.

Innovatsion ta'lim o'quvchining yuqori darajadagi mustaqilligiga, uning o'zini o'zi boshqarishiga tayanadi, o'qituvchidan esa yuqori darajadagi bilim, tashabbuskorlik va texnologik bilimdonlik talab qilinadi.

Kompyuterlar o'quvchilarning faol ishlashlarida, ularning mustaqil bilim olishlarida juda katta ro'l o'ynaydi. Bunda o'qitishning yangi o'qitish usullariga katta ahamiyat berish kerak, jumladan axborot-kommunikativlik va shaxsiy texnologiyalarga yondashuvlardir. Kompyuter texnologiyalarini o'quv jarayonlarida qo'llash bu o'qitishning eng asosiy ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari darslarida kompyuterlardan samarali foydalanishning asosiy maqsadlari bo'lib, fanlararo bog'lanishlarni ta'minlash, kompyuter savodxonligini oshirish va o'quvchilarni mustaqil o'qitishlarini shakllantirishlar hisoblanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisining asosiy vazifalari quyidagilardan iboratdir:

- o'quvchilarda informatika va axborot texnologiyalarini o'rganishni shakllantirish;
- o'quvchilarning ijodiy faoliyatlarida axborot madaniyatini shakllantirish;

- o'quvchilarda axborot texnologiyalari va axborot tizimlaridan foydalanishlarni shakllantirishlar.

Informatika va axborot texnologiyalari darslarida AKTni qo'llash o'qituvchiga materiallarni yig'ishdagi vaqtlarni tejashga katta yordam beradi va o'qitishni samaradorligini ta'minlaydi. Y'ani o'qituvchining ijodiy, estetik, kommunikativlik va shaxsiy intellektual omillari rivojlanib boradi.

Umumta'lim maktablari ta'lim jarayonida zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilganda:

- o'quvchiga fan tushunchalari asosida bilimlarni oshirishga;
- o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga;
- o'quv faoliyatining xilma-xil tashkil etilishi hisobiga o'quvchining mustaqil faoliyati sohasining kengayishiga;
- interaktiv muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga;
- o'quvchining sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga;
- o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida taqdim etish, o'quvchilarda yangilikga qiziqishni va faollikni oshirishga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchining axborot texnologiyalari asosida oladigan bilimi darajasini tahlil qilishga innovatsion yondashuv bilan quyidagi vazifalar hal etiladi:

- o'qituvchiga o'quvchining o'qitayotgan fanidan darslarni tashkillashtirishda innovatsion texnologiya elementlaridan to'g'ri foydalanish imkoniyatini yaratish;
- o'quvchining o'qish faoliyatini to'g'ri rejalashtirish, o'quvchilarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalarini tahlil natijalari asosida mustahkamlab boorish uchun yangi ma'lumotlarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratish;
- o'quvchini axborot texnologiyalari asosida o'qituvchiga o'quvchilarning o'zaro aloqa davomidagi muloqotini to'liq nazoratga olish imkoniyatini yaratishdan iborat.

Axborot texnologiyalari asosidagi o'quvchining o'quv materiallarini to'liq o'zlashtirishi hamda ular uchun zarur bo'lgan g'oya va tushunchalarni uning ongida shakllanganlik darajasini aniqlash, o'quvchining bilimi darajasi tahlilini aniqlash asosida amalga oshiriladi. Darslarning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim darajalarini boyitishda darslarda turli interfaol metodlardan foydalanish yaxshi samara beradi. O'quvchilarda bilimga ishtiyoq uyg'otadi. O'quvchilar darsga puxta hozirlik ko'rishga intiladilar. Bunday usullar darsning qiziqarligini va ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol sub'yektlariga aylantiradi. O'quvchilarning mustaqil bajarib, tushunib yetishlari uchun turli interaktiv metodlar

va mashqlardan foydalanishimiz mumkin. Bugungi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib boorish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Shu bilan birga amaliyotdan ma'lum bo'lishicha, dars jarayonida interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarning asabiy zo'riqishlarini bartaraf qiladi. Ular faoliyatining shaklini almashtirib turish, diqqatlarini dars mavzusining asosiy masalalariga jalb etish imkoniyatini beradi.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi. O'qituvchining muhim funksiyasi bolani o'z faoliyatida qo'llab-quvvatlash, uning muvaffaqiyatli ilgari lab borishiga yordam berish, yuzaga keluvchi muammolar hal etilishini osonlashtirish, turli-tuman ma'lumotni o'zlashtirishga yordam berish hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'atish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir.

Davlatimiz tomonidan ta'lim tizimini takomillashtirishga bo'lgan e'tibor, bu ulug' xalqimiz, kelajagimiz va ertangi kunimizga bo'lgan e'tibordir. Kelajagimiz vorislari bo'lgan yosh avlodning mustahkam bilim olishlari, olgan bilimlarini kundalik faoliyatda qo'llay olishlariga, komil insonlar bo'lib voyaga yetishlariga imkoniyatlar yaratamiz. Bu esa buyuk kelajagimizga bo'lgan ishonch garovidir.

Xulosa. Demak, uzluksiz ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchida mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantiradi, o'quvchida fanga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, undagi qobiliyatlarni shakllantiradi, faoliyatini aniqlashtirish, o'zi his qilishga yordam beradi. Shu bilan birga jamoada ishlash ko'nikmasini, muloqot madaniyatini hamda bironi fikrini eshitish ko'nikmasini shakllantiradi. Ayniqsa, o'rta maktab matematika ta'limida innovatsion metodlarni qo'llash o'quvchida yuqori ko'rsatilgan sifat, o'quv va ko'nikmalarni shakllantirishda muhim o'rin tutishi kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", Toshkent "Ma'naviyat" 2010
2. Axloq odobga oid hadis namunalari T.: Fan.1990 y
3. Mavlonova R.Raxmonqulova N.Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi . T.: O'qituvchi, 2006.
4. Старцева Н.А.. Институт электронных программно-методических средств обучения РАО. «Информационные технологии на уроках математики».